

DOI 10.5281/zenodo.10666030

УДК 343 .1

Волобоев О.А., Романенко Е.А.

Волобоев Олег Алексеевич, Центральный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Россия, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 95. E-mail: voloboeffo@ya.ru.

Романенко Елена Александровна, кандидат юридических наук, доцент, Центральный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Россия, 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, 95. E-mail: sonik24012005@mai.ru.

Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений

Аннотация. В статье с практической точки зрения рассматриваются возможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений. Сформулированы предложения по совершенствованию законодательства в части использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений. Отмечается, что материалы и данные, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности, могут быть использованы при расследовании преступлений и в дальнейшем использованы в доказывании. При этом результаты оперативно-розыскной деятельности должны подвергнуться «легализации» для работы с ними.

Ключевые слова: доказательства, оперативно-розыскная деятельность, органы предварительного расследования, следственные действия, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, уголовный процесс.

Voloboev O.A., Romanenko E.A.

Voloboev Oleg Alekseevich, Central Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State University of Justice", Russia, 394006, Voronezh, ul. 20 let Oktyabrya, 95. E-mail: voloboeffo@ya.ru.

Romanenko Elena Aleksandrovna, Candidate of Law, Associate Professor, Central Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Russian State University of Justice", Russia, 394006, Voronezh, ul. 20 let Oktyabrya, 95. E-mail: sonik24012005@mai.ru.

Features of using results of operational search activities in criminal investigations

Abstract. From a practical point of view, the article examines the possibilities of using the results of operational investigative activities in the investigation of crimes. Proposals have been formulated to improve legislation regarding the use of the results of operational investigative activities in the investigation of crimes. It is noted that the materials and data obtained in the course of operational investigative activities can be used in the investigation of crimes and further used in

evidence. At the same time, the results of operational investigative activities must be "legalized" in order to work with them.

Key words: evidence, operational investigative activities, preliminary investigation bodies, investigative actions, operational investigative activities, operational investigative measures, criminal proceedings.

Статья 1 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) закрепляет, что под оперативно-розыскной деятельностью (далее – ОРД) понимается вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

В свою очередь, задачами оперативно-розыскной деятельности является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

При этом объективное и всестороннее расследования преступлений в части собирания доказательств по уголовному делу возможно только при наличии эффективного взаимодействия.

Однако, вопрос использования материалов и данных, полученных в ходе проведения ОРД, детально не регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (далее – УПК РФ), а лишь упоминается то, что результаты ОРД могут использоваться в качестве доказательств по уголовному делу только в случае их полного соответствия требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам (относимость, допустимость, достоверность).

В связи с вышеизложенным тема настоящей работы является достаточно актуальной в настоящее время.

Как показывает практика, чаще всего сотрудничество между органами расследования преступлений и органами, осуществляющими ОРД, происходит при расследовании преступлений, когда у органа предварительного расследования преступлений отсутствуют какие-либо данные о личности подозреваемого).

Вместе с тем, оперативные сотрудники также играют большую роль при расследовании преступлений, в том числе при задержании подозреваемого, выявлении свидетелей по уголовному делу, а также обеспечении безопасности последних.

Однако, следует говорить о таком сотрудничестве между оперативными сотрудниками и сотрудниками органов расследования преступлений, которое будет осуществляться только в рамках уголовно-процессуального законодательства РФ.

Стоит отметить, что прямое несоблюдение УПК РФ влечет признание полученных доказательств недопустимыми.

Например, против К. было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 и частью 1 статьи 292 УК РФ. Однако судом было установлено, что именно действия оперативного сотрудника по даче взятки привели к совершению К. преступления. Так, суд вынес оправдательный приговор, т.к. действия оперативника противоречили действующему законодательству Российской Федерации [2, с. 60].

Взаимодействие сотрудников органов расследования и органов, осуществляющих ОРД возможно в двух формах:

- Процессуальная;
- Непроцессуальная.

Процессуальная форма закреплена на законодательном уровне и в рамках которой сотрудники органов расследования преступлений могут:

➤ Направлять поручения о проведении ОРМ, поименованных в статье 6 Закона об ОРД (например, опрос, наведение справок, поиск лиц, совершивших преступление и т.п.);

➤ Осуществлять различного рода мероприятия, направленные на задержание лица, объявленного в розыск, а также непосредственно его поиск;

➤ Осуществлять помощь при проведении сотрудниками органов расследования преступлений следственных действий (обыск, предъявление для опознания и т.п.).

В отличие от процессуальной формы непроцессуальная напрямую не закреплена в УПК РФ, а регулируется иными смежными законами или подзаконными актами (ведомственные приказы, инструкции и т.п.).

Непроцессуальная форма необходима для создания следственных оперативных групп и осуществления их последующей деятельности.

Материалы и данные ОРД при расследовании преступлений могут [1, с. 76]:

➤ Служить неофициальным основанием для производства следственных действий (данные о хранении кем-либо наркотических средств);

➤ Использоваться как необходимый элемент при планировании расследования преступления;

➤ Акты, рапорты, протоколы, отражающие результаты проведенных оперативно-розыскных действий в соответствии со статьей 84 УПК РФ будут представлять собой документы в том случае, если были получены в соответствии с кодексом.

В то же время результаты ОРД не рассматриваются в качестве самостоятельных доказательств, так как противоречат принципу допустимости доказательств, установленному в статье 88 УПК РФ. Однако необходимо уточнить, что

материалы и данные ОРД при приведении их в полное соответствие с нормами УПК РФ могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу.

Данный процесс подразумевает производство следственных и иных действий, к которым можно отнести [3]:

1. При ситуациях, когда оперативному работнику стали известны важные сведения для расследования уголовного дела следователю надлежит провести допрос оперативного работника для фиксации полученной им информации;

2. В некоторых случаях оперативные работники получают сведения и данные от осведомителей. В таких ситуациях следователю необходимо получить письменное согласие осведомителя на проведение допроса и путем производства указанного следственного действия закрепить полученную информацию.

Вместе с тем, стоит отметить, что для обеспечения личной безопасности осведомителя следователи в протоколе допроса могут указывать ненастоящие идентификационные данные осведомителя. Реальные идентификационные данные хранятся отдельно, не предоставляются для ознакомления и по завершении предварительного расследования передаются в суд.

3. Задержание подозреваемого в совершении преступления лица сопровождается изъятием предметов и вещей. Такие предметы и вещи часто имеют важное значение для расследования преступления. Однако изъятые предметы и вещи необходимо узаконить с точки зрения УПК РФ для чего сотруднику органа расследования преступлений необходимо:

Во-первых, работники органов ОРД допрашиваются следователем/дознавателем касательно обстоятельств задержания подозреваемого в совершении преступления лица, а также изъятых предметов и вещей.

Во-вторых, необходимо допросить лицо, подозреваемое в совершении преступления, относительно тех же обстоятельств.

В-третьих, проводится допрос свидетелей относительно тех же обстоятельств.

Далее сотрудником органа расследования преступлений выносятся постановления о производстве выемки изъятых предметов у сотрудников, которые проводили задержание, а по результатам изъятия составляет соответствующий протокол, в котором подробно описывает изъятые предметы.

Наконец, сотруднику органа расследования преступлений необходимо провести осмотр таких предметов, и вынести постановление об их приобщении к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств [4].

Однако приведенные ситуации не являются исчерпывающим перечнем средств и мер, в ходе которых следователь может узаконить полученные данные/предметы/вещи. В большинстве случаев следователю приходится действовать исходя из обстановки и целесооб-

разности производства конкретных следственных действий.

Кроме того, для полноценного использования результатов ОРД по уголовному делу следователь должен сопоставить их с имеющимися в материалах уголовного дела иными доказательствами и описать их взаимосвязь между собой, что позволит, по-нашему мнению, минимизировать риск исключения таких результатов из доказательственной базы [5].

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что материалы и данные ОРД могут использоваться как доказательства, если они будут надлежащим образом зафиксированы и соответствовать требованиям статьи 88 УПК РФ.

Также предлагается внести соответствующие поправки в УПК РФ, которые смогли бы урегулировать вопросы взаимодействия органов предварительного расследования и органов, осуществляющих ОРД.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов А.В. Тактические особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений // ВЭПС. 2019. №1.
2. Соломатина Е.А., Трощанович А.В. Материалы оперативно-розыскной деятельности как доказательства, проблемы их использования // Российский следователь. 2018. № 2. С. 57-61;
3. Судебный допрос – особенности судебного допроса оперативных сотрудников. URL: <http://yuristat-group.blogspot.com/2012/06/blog-post.html>;
4. Уголовный процесс: учебник для вузов / В.П. Божьев [и др.]; под редакцией В.П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. 8-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 568 с.
5. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / Г.М.Резник [и др.]; под общей редакцией Г.М. Резника. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2022. 457 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ivanov A.V. Takticheskie osobennosti ispol'zovaniya rezul'tatov operativno-rozysknoj dejatel'nosti pri rassledovanii prestuplenij // VJePS. 2019. №1.
2. Solomatina E.A., Troshhanovich A.V. Materialy operativno-rozysknoj dejatel'nosti kak dokazatel'stva, problemy ih ispol'zovaniya // Rossijskij sledovatel'. 2018. № 2. S. 57-61;
3. Sudebnyj dopros – osobennosti sudebnogo doprosa operativnyh sotrudnikov. URL: <http://yuristat-group.blogspot.com/2012/06/blog-post.html>;
4. Ugolovnyj process: uchebnik dlja vuzov / V.P. Bozh'ev [i dr.]; pod redakciej V.P. Bozh'eva, B.Ja. Gavrilova. 8-e izd., pererab. i dop. Moskva: Izdatel'stvo Jurajt, 2022. 568 s.

-
5. Ugolovno-processual'noe pravo Rossijskoj Federacii v 2 ch. Chast' 1: uchebnik dlja vuzov / G.M.Reznik [i dr.]; pod obshhej redakciej G.M. Reznika. 3-e izd., pererab. i dop. Moskva: Izdatel'stvo Jurajt, 2022. 457 s.